

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Fiscaal memo (editie 1974)

In overleg met de Commissie Praktische Beroepsuitoefening van de Nederlandse Federatie van Belasting Conculenten

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 8,—

Schematisch overzicht van de nederlandse belastingen

Samengesteld door Prof. H. J. Doedens

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 5,—

Cumulatie van inkomstenbelasting en successierecht (Belastingconsulentendag '73)

Prof. Mr. J. K. Moltmaker

Uitgeverij FED B.V. te Deventer

Prijs f 9,90

De begroting als bestuursinstrument voor de overheidshuishouding (proefschrift)

Dr. W. Bonnema

Uitgeverij V.R.B. te Groningen

Tussen de regels door (rede)

Mr. J. Verburg

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 4,50

Zicht op cijfers (een inleiding tot de analyse van jaarrekeningen)

Prof. Dr. R. Slot en J. M. Vecht (met medewerking van Drs. J. G. Geverink en Drs. J. G.

L. Verdurmen)

Uitgeverij Agon Elsevier B.V. te Amsterdam

Prijs f 22,50

De waardebeoordeling van de onderneming (proefschrift)

Dr. E. de Lembre

Uitgeverij E. Story-Scientia te Gent

Prijs Frs. 840

Inleiding tot de micro-economische theorie

Prof. Dr. Th. van de Klundert en Drs. R. J. de Groof

Uitgeverij J. H. de Bussy N.V. te Amsterdam

Prijs f 22,50

Moderne administratie en de manager

A. P. Robson

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 16,50